

ÇETİN, Onur (2020), “Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programlarında Görülen Eksiklikler ve Çözüm Önerileri”, *XV. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildiri Kitabı*, Sayfa:366-375, Gürcistan-Tiflis.

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Onur ÇETİN¹

Özet

Son yıllarda ülkemizde yaşanan sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin yansımaları eğitim alanında da kendisini hissettirmektedir. Ülkemizdeki üniversite sayılarının artması hem yurt içinde hem de yurt dışındaki öğrenciler açısından fırsata dönüşmüştür. Bu gelişmelerin akabinde Türkiye, başta Türk dünyası coğrafyaları olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda yabancı öğrenci için çekim merkezi konumuna ulaşmıştır. Genellikle lisans ve lisansüstü seviyelerde daha nitelikli eğitim alabilmek adına her yıl çok sayıda öğrenci Türkiye’yi tercih etmektedir. Böylelikle üniversitelerimizin uluslararası öğrenci hareketliğindeki ev sahipliği her geçen yıl artmaktadır. Ayrıca, ülkemiz sınırlarında yaşanan siyasi istikrarsızlar, savaşlar ve yaşam şartlarının elverişsizliği başta; Suriye, Irak, İran ve Afganistan olmak üzere çeşitli ülkelerden ülkemize doğru büyük göç hareketlerinin yaşanmasına neden olmuştur.

Türkiye’ye gelen misafirlerimizin sosyal yaşama uyumunu sağlayabilmek adına Türkçe öğrenmelerinin gerekliliği göz önüne alınarak yabancılara Türkçe öğretiminin önü açılmaktadır. Üniversiteler başta olmak üzere çeşitli kamu kurumları, özel kurumlar ve vakıflar, yabancılar için Türkçe eğitimleri yapmaktadır. Ülkemize gelen yabancı sayısının artması, Türkçe öğretecek nitelikli eğitmenlere olan ihtiyacın doğmasına neden olmuştur. Bu süreçte, öğretmenlere yol göstermesi adına “Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi Sertifika Programları” yaygınlaşarak hızlı bir artış göstermiştir. Daha nitelikli öğretmen yetiştirme ve başarılı dil öğretim süreçlerinin sağlanabilmesi adına açılan sertifika programları dil-kültür ilişkileri başta olmak üzere her açıdan önemli bir adımdır.

Bu çalışma kapsamında; “Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programları” çeşitli yönleriyle irdeleyici bir değerlendirilmeye tâbi tutulacaktır. Bu inceleme neticesinde programların eksik kalan yanları veyahut geliştirilmesi gereken yönleri tespit edilecektir. Ortaya çıkan tespitlerimize ilişkin sertifika programlarının eksikliklerinin giderilebilmesi ve bu programların niteliğinin artırılarak vizyon ve misyonlarına daha emin adımlarla ulaşabilmesi için çözüm önerileri sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dil, Kültür, Yabancılar, Türkçe, Sertifika.

Abstract

The reflections of social, cultural and economic developments in our country in recent years also make itself felt in education. The increase in the number of universities turned into opportunities for both domestic and foreign students. Following these developments, Turkey has become a center of attraction for a large number of foreign students from different parts of

¹ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora Öğrencisi. Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (UMEM) Türkçe Öğretmeni. E-Posta: onurcetingazi@outlook.com

the world, especially the Turkish world. A large number of students choose Turkey every year to receive more qualified undergraduate and graduate education. Moreover, the political instability, wars and the unfavorability of living conditions at the borders of our country caused major migration movements towards our country from various countries, especially Syria, Iraq, Iran and Afghanistan.

Turkish Education has been carried out by various institutions which have led our guests to learn Turkish in order to adapt to the social life. The increase in the number of foreigners coming to our country has also increased the need for qualified instructors to teach Turkish. The prevalence of Turkish language teaching certificate programs for foreigners has increased rapidly in order to guide teachers. The scope of this study; In order to train more qualified teachers and ensure the language teaching process, “Turkish Language Teaching Certificate Programs for Foreigners” were evaluated and suggestions regarding certificate programs were presented.

Keywords:Language, Culture, “Turkish Teaching Certificate for Foreigners

Giriş

Sanayi devrimiyle birlikte varlığını hissettirmeye başlayan endüstriyel süreç her geçen gün gelişim göstererek önem kazanmış ve günümüz teknoloji çağını meydana getirmiştir. Televizyon, medya, iletişim, ulaşım araçları ve teknolojik gelişmelerle birlikte toplumlar arası mesafeler aşılmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak küresel düzeyde siyasi ve askeri politikaların yanına her geçen gün önem kazanan kültürel politikalar eklenmiştir. Küreselleşme yolunda bu adımlar atılırken, evrensel kültür anlayışıyla birlikte gelişen ortak batı kültürü düşüncesi “tek tipleşme” tehlikesini meydana getirerek özellikle milli bilinci zayıf uluslar için ciddi tehditler oluşturmuş, kültürel yozlaşma tehlikelerini gündeme getirmiştir. Bu çerçevede Prof. Dr. Abdurrahman Güzel kültürün kıymetini vurgularken kültür için; “*toplumunun yaşayan bütün değerlerinin genel adıdır*” (Güzel, 1991: 15) tanımlamasında bulunur. Bu sebeple kültürün korunması ve gelecek nesillere aktarılması toplumlar için bekâ meselesi haline gelmiştir.

Türk kültürünün en önemli koruyucularından biri olan Türk dili, geçmişten günümüze kadar gelen süreçler içerisindeki engin söz varlığı ve birikimiyle Türk milletinin maddi ve manevi değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak gibi önemli bir görevi üstlenmiştir. Geçtiğimiz yüzyıllarda dünya siyasetine yön veren devletlerin siyasi ve ekonomik çıkarları doğrultusunda çeşitli coğrafyalarda kendi dillerinin konuşulması politikası güttüğü açıkça görülmüştür. İnsanlar dillerinin imkânları ölçüsünde düşünür, yazar ve eleştirir(Kara, 2010). “Dilimin sınırları dünyanın sınırlarıdır” anlayışı göz önüne alındığında bir dilin yaygınlaşması ve zenginleşmesi aynı zamanda toplumun gelişmişliğine işaret edecektir.

Türkçenin yerel ve küresel platformlarda gelişmesi ve yaygınlık kazanması milletimizin birliğini pekiştirecek, dünya üzerinde söz sahibi olmasına imkân tanıyacaktır. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında açılan Türk okulları sayesinde dilimiz etkinlik sahasını her geçen gün arttırmaktadır. Ayrıca ülkemize gelen misafirler ve öğrenciler dilimizin konuşur sayısının artması ve dünya üzerinde farklı coğrafyalarda hayat bulması için önemli bir fırsattır. Bu fırsatların değerlendirilmesi amacıyla pek çok kurum ve kuruluş yabancılar için Türkçe dersleri vermektedir. Bu yönüyle yabancılarla Türkçe öğretimi, kültürel diplomasinin en önemli araçlarından biri belki de birincisidir. Türkçe bilmeyenlere dilimiz öğretilmeye başlandığında bireylerin öncelikle dil ve kültürümüze daha sonrasında dünyayı algılayış şeklimize saygı duymaya başladığı anlaşılmakta (Barın ve Temizyürek, 2019:907) Türkçeye

olan ilgi ve talep artmaktadır. Bu talebin karşılanması adına yapılan çalışmaların en önemli ayağını Türkçeyi yabancı dil olarak öğretecek öğretmenler için hazırlanan eğitimler ve sertifika programları oluşturmaktadır.

Grafik 1: Yıllara Göre Türkiye'deki Yabancı Öğrenci Sayıları (Dilek, ?)

1.Yabancılara Türkçe Öğretim Sertifika Programları Hakkında

Yabancılara Türkçe öğretim sertifikaları; Türkçeye ilginin arttığı son dönemlerde Türkçeyi yabancılara öğretecek öğretmenlerin yöntem ve teknik bakımdan nitelik kazanabilmesi amacıyla Yunus Emre Enstitüsü dâhil olmak üzere kamu veya vakıf üniversiteleri tarafından ücret karşılığında açılarak üniversitelerin belirlediği takvimlerce eğitim yapılan sertifika programlarıdır. Ülkemizde yabancılara Türkçe öğretimine mahsus lisans programlarının bulunmaması üniversitelerin açtığı sertifika programlarına yoğunluğun artmasına neden olmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretimi sertifika programlarının içeriği üniversiteler arası farklılık göstermekle birlikte genel itibarıyla; yabancı dil olarak Türkçenin tarihsel gelişimi, yabancı dil öğretiminde yöntem ve yaklaşımlar, kültür aktarımı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sorunlar ve çözüm önerileri, Avrupa ortak çerçeve metni, okuma, dinleme ve yazma gibi konularda temel çerçeve çizen bir içeriğe sahiptir. Programa başvuru şartları ise esnek ve üniversitelere göre değişiklik göstermektedir.

2.Türkçe Öğretim Sertifika Programlarına Yönelik Değerlendirme ve Öneriler

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ülkemizin siyasi, ekonomik ve bilimsel performanslarından etkilenmekte, hatta bunlardan beslenmektedir. Dolayısıyla Türkçe öğretimi alanındaki gelişmeler Türk imajını etkilemektedir. Türkçenin dünya dilleri arasındaki sahasını güçlendirmek ve bu alanda etkin bir dil olarak kullanılmasını sağlayabilmek için Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda çalışanlara önemli görevler düşmektedir (Durmuş, 270:2013). Çalışmamızın ana kısmını teşkil eden bu bölümde sertifika programlarının ne derece önemli bir amaca hizmet ettiği gerçeği göz önüne alınarak çeşitli yönleriyle değerlendirilmesiyle bu programlarının kurumsallaşması, değer ve nitelik kazanması adına düzenlenmelerine yönelik önerilerde bulunulacaktır.

Demiral ve Kökçü (2018)'de yaptığı bir çalışma ile sertifika programlarının önemini vurgulamak noktasına dikkat çekmektedir. Katılımcılarının görüşlerini öğrenmeye yönelik uygulanan bu çalışmada, katılımcılara sertifika programları sizlere neler kazandırdı? Şeklinde bir soru sorulmuş ve şu yanıtlar alınmıştır:

* “Bakış açımı değiştirdi. Yabancılara sadece dilimizi değil kültürümüzü de öğretmemiz gerektiğini öğrendim. Görüldüğü kadar basit olmadığını ve üstümüze düşen sorumluluğun büyük olduğunu gördüm.”

* “Öğrencilere nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili yol, yöntem, teknik ve bakış açısı kazandığımı düşünüyorum. .”

* “Rota belirleme konusunda zihnimi aydınlattığımı düşünüyorum. Daha planlı ve programlı olacağım. .”

* “Faydalı bir sertifika programıydı uygulama dersleriyle öğrendiklerimizi pekiştirdik.” (Demiral ve Kököçük, 2018:1895)

2.1. Sertifika Programlarına Başvuru Şartları

Üniversitelerce açılan sertifika programlarına kayıt şartlarına bakıldığında yer yer ilgili alanda lisans mezunu olmak gibi net ibarelerin olduğunu, ancak çok sayıda üniversitede; lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak, lisans ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıfta olmak gibi esasların olduğu görülmektedir. Bu ilanların açık uçlu olması Türkçe öğretim camiasını tedirgin etmektedir. O halde sertifika programlarına kimler katılma hakkına sahip olmalıdır? Sorusunu yanıtlamak son derece önemlidir.

Lisans öğrencisinin (sınıf ayırt edilmeksizin) sertifika programına kaydolup gerekli sınavları geçtikten sonra yabancılara Türkçe öğretim sertifikası alması, başka bir deyişle; öğrenciye bu yeterliliğin henüz lisans eğitimi tamamlanılmadan verilmesinin uygunluğu tartışılmaya açık bir konudur. Zira mezun olma şartını henüz sağlayamayan öğrencinin bu sertifikayı alması hem kendi yeterliliği için hem de ülkemizde veyahut yurt dışında Türkçe öğretiminin niteliği açısından uygun olamayacağı kanaatini taşımaktayız. Ayrıca yabancılara Türkçe öğretiminin bir öğretmenlik alanı olduğu göz ardı edilmemelidir. Öğretmen adaylarının, öğretmenlik yapabilmesi için iki seçenek mevcuttur. Bunlar; eğitim fakültelerinden mezun olmak veyahut pedagojik formasyon sertifikasına (Öğretmenlik) sahip olmaktır. Tüm bu sebepler göz önüne alındığında yabancılara Türkçe öğretimi programlarına katılacak adaylarda; ilgili alanlarda lisans mezunu olmak veya lisans mezuniyetinin gerçekleşeceğine dair teminat(bilgi, belge, transkript vb.) ön koşul olmalıdır. Bu koşula ek olarak bu programlara öncelikli olarak pedagojik formasyon sahiplerinin başvurması program işleyişinin verimliliğini arttıracaktır.

2.2. Yabancılara Türkçeyi Öğretecek Branşlar Hakkında

Yabancılara Türkçe öğretimi sertifika program ilanları incelendiğinde başvuru koşullarındaki belirsizliğin programa hangi alan, öğrenci ve mezunlarının başvuracağı konusunda da devam ettiği görülmektedir. Yabancılara Türkçe öğretilmesinde niteliğin sağlanabilmesi için bu görevi en iyi şekilde yapabilecek olan kitleyi belirlemek ve bu doğrultuda sertifikalandırma yapmak oldukça önemlidir.

Maalesef ki Türkçenin yabancı dil olarak öğretim sertifikalarına başvuran öğretmenler alanları itibariyle birbirlerinden oldukça farklı eğitim altyapılarına sahiptir. Dilbilim, Fransızca ve İngilizce Öğretmenlikleri, Çağdaş Türk Lehçeleri, Arap Dili ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği vb. bölümlerin mezunları Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde görev almaktadır. Zaman zaman üniversiteler sertifika programları açarken alan dahi belirtmeden “lisans öğrencileri ve mezunları” şeklinde ilan vermeleri son derece vahim bir durumdur. Bu öğretmenlerin en büyük ortaklıkları anadillerinin Türkçe olmasıdır(Yavuz, 2013: 1465). Kuşkusuz, Türkçeyi yabancılara öğretecek olan öğretmenin yabancı dil öğretimine dair teknik bilgiye, Türk dili ve kültürü ile

öğretmenlik alan bilgisine sahip olmalıdır. Hâlihazırda yabancılara Türkçe öğreten ve İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca gibi yabancı dil bölümlerinden mezun olan eğitimciler (Kana, Boylu ve Başar, 2016:1133) yukarıda saydığımız niteliklere sahip olamamaktadır. Türkçeyi konuşabilmek ile bir yabancıya öğretebilmek arasında yöntem, teknik ve uzmanlık gibi ciddi farkların olduğu göz ardı edilmiştir. Bu durumun uzun vadede birçok problemi beraberinde getireceği ihtimalinin yüksek olduğu aşikârdır.

Yabancılara Türkçe öğretimi alanı dışında, herhangi bir alanda bu derecede çeşitli öğretmen profilini görmek hemen hemen mümkün değildir. Alandaki çeşitlilik, yabancılara Türkçe öğretim ve öğrenim çıktılarının nitelik açısından yeterliliğini gündeme getirmektedir. Birbirlerinden farklı lisans programı mezunu olan öğreticilerin ikinci dil olarak Türkçe öğretim süreçlerinde hedefler, içerik, metot, teknikler, kullanılacak materyaller ve değerlendirme boyutları açılarından nasıl bir yol haritası izleyecekleri, hangi ortak paydada buluşacakları meçhuldür (Yıldız ve Tepeli, 2014: 565).

Yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili müstakil bir bölümün bulunmaması sebebiyle Türkçenin öğretilmesi meselesinde öncelikli olarak akıllara gelen branşlar; Türkçe Öğretmenliği ile Türk Dili ve Edebiyatı alanlarıdır. Elbette ki, Çağdaş Türk Lehçeleri, Halkbilim ve Dilbilim başta olmak üzere diğer uzmanlık alanlarının tecrübelerinden faydalanmak gereklidir. Ancak Türkçe öğretimini icra edecek öğretmenlik alanlarının seçiminde kapsamı belirleyecek daha net bir tablo çizilmesi zaruridir. Bu durumu somutlaştırmak adına Türkçe Öğretmenliği lisans derecesi müfredatı ile İngiliz Dili Eğitimi müfredatları Türkçe öğretebilme yeterlilikleri açısından kıyaslanacaktır. İngiliz Dili Eğitimi müfredatı ile Türkçe Eğitimi müfredatı mukayese edildiğinde; Türkçe dil becerileri, Türkçenin eğitim ve öğretimiyle ilgili derslerin yoğunluğu aşağıdaki istatistiklerde belirlenmiştir.

Grafik 2. Türkçe Eğitimi Bölümü Ortak Zorunlu Derslerinin İçerik ve Saatlerine Göre Dağılımı (Özbay ve Bahar, 2016:11).

Grafik 3. İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Zorunlu Derslerinin İçeriklerine Göre Dağılımı (Özbay ve Bahar, 2016:15).

2.3. Sertifika Programlarında Nicelik

YTÖ sertifika kurslarına kaydolan öğretici adaylarının sayıları her geçen gün artmaktadır. Maalesef ki bu durumun önde gelen sebepleri arasında öğretmenlerin iş bulma problemleri yatmaktadır. Lisans diplomasıyla çalışma imkânı bulamayan öğretmen, ülkemizdeki yabancıların her geçen gün artmasıyla beklentisini YTÖ sertifika programlarına çevirmiştir. 2017 yılının sonuna gelindiğinde sertifika programı açan üniversiteyi sayısının 30 (Dilek,_) civarında olduğu görülür. Günümüzde YTÖ sertifika programları açan üniversite sayısının hızla arttığı gözlemlenmektedir. Ayrıca bir üniversitenin sene içerisinde birden fazla sertifika programı açabileceği de göz önüne alındığında yakın gelecekte bizleri, YTÖ sertifikasına sahip iş arayan büyük bir kitlenin bekleyeceğinin habercisi olabileceği ihtimali unutulmamalıdır. Nicelik ancak nitelikle bir araya geldiğinde kıymet kazanmaktadır. Tüm bu durumlar düşünüldüğünde YTÖ sertifikalarının öğretmenler için umut tacirliğine dönüşmemesi temennimizdir. Üniversitelerin bu durumun önüne geçebilmeleri için sertifika programları başvuru kontenjanını sınırlamaları veya ihtiyaca talep edilecek şekilde başvuruya çıkmaları oldukça kıymetlidir.

2.4. Sertifika Programlarında Niteliğin Arttırılması

Son yıllarda kısa sürede ülkemize yapılan yoğun göçler yabancı dil olarak Türkçe öğretim sertifikalarının kıymetini arttırmıştır. Bu zorlu sürecin atlatılmasında önemli bir sorumluluk alan sertifika programları öğretmenler için kılavuz olma konumunu kazanmıştır. Programın ders içerikleri ve staj programları öğretmenlerin sürece aşına olmasını sağlamaktadır. YTÖ sertifika programlarının ehemmiyeti ve kıymeti ortadadır. Bu gün ulaşılan konumda bu eğitimlerin niteliğini arttırmanın eğitim-öğretim süreçleri ve programlarının hedeflerini daha yüksek standartlarda gerçekleştirmesi için önemlidir.

2.4.1 İçerik İyileştirmeleri

Belirlenen hedef ve ihtiyaçlara ulaşılabilmesi nitelikli öğretmen ve eğitim süreçleriyle mümkündür. Durağanlıktan kurtulup yabancılara Türkçe öğretiminde yeniliklere ve değişikliklere cevap verebilecek reformlara ve en başta yabancılara Türkçe öğretimi alanında yapılacak yeni yapılanmalara ihtiyaç vardır(Özyürek, 2018:838). Sertifika programlarının müfredatları; ders içerikleri, dil bilgisel ve dil öğretim yöntemleriyle ilgili önemli ders içeriklerine sahiptir. Bu müfredatın daha kurumsal bir yapıya dönüştürülerek ortak dersler ve ortak amaçlara sahip olması öğretmenler arasındaki farklılığın ortak bir paydada birleşmesini sağlayacaktır. Teorik derslerin kuvveti öğretmenin sınıf içerisinde öğrenciyle birebir

ilişkilerinde yarar sağlamasıyla ölçülebilir. Bu nedenle sertifika programlarında öğretmenlere “öğrenciye görelilik” ilkesi kapsamında ders vermek programların çıktılarını kuvvetlendirecektir. Bu kapsamda; Türkiye’ye gelen yabancı öğrenci profilleri çıkarılarak başta Türk dünyası olmak üzere, Türkiye’ye öğrenci gönderme hususunda en yüksek orana sahip ülkelerin en temel dilsel özelliklerinin tespit edilerek sertifika programı kapsamında öğretmenlere ders olarak verilmesi öğretmenlik uygulamalarında öğretmenin görevini daha rahat yerine getirmesine olanak sağlayacaktır.

Öğrenciye görelilik ilkesine ilave olarak; “Dünya Kültürleri” konulu derslerin program müfredatına eklenmesiyle öğretmenin Türkiye’ye gelen öğrenci profilleri ve yaşayış şekilleri ile ilgili ipuçları yakalamasına imkân tanınacaktır. Ülkemize yeni gelen öğrencilerin çekimser davranışları, ülkeye alışma süreçleri ve kendi kültürünün izlerine duyulan özlem öğrencinin dil derslerine yoğunlaşmasının önüne geçmektedir. Hâlbuki öğretmenin dünya kültürlerine vâkıf olması ve bu birikimi derslerde yeri geldikçe öğrenciye yansıtması öğrencinin derse ve öğreticiye olan ilgisinin artmasını sağlayacaktır.

Eğitimde yaşanan teknolojileşmeyle beraber, geleneksel öğretim mekânları yerlerini bilgisayar destekli sınıflara bırakmıştır. Öğrenci kitlesinin de yabancı uyruklu olması öğretim faaliyetlerinin teknoloji desteğiyle yapılmasını teşvik etmektedir. Bu modernleşme süreci eğitimcilerle teknolojiyi iyi takip etme, çeşitli bilgisayar programlarını ve teknoloji tabanlı öğretimi iyi analiz etmeleri sorumluluğunu yüklemektedir. Eğitimcilerin kendilerini geliştirmesi, yaşanan şartlara ayak uydurabilmesi kişisel sorumlulukları arasında yer alır. Ancak, tam donanıma sahip öğretmen yetiştirmenin gerekliliği olarak öğretmenin teknolojik sınıflara uyumunu arttırabilecek ders içeriklerinin tüm YTO sertifika programlarında zorunlu veya seçmeli olarak bulunması çeşitli öğretmen kaygılarının önüne geçecektir.

Üniversitelerin sertifika program ilanları incelendiğinde ders takvimlerinin birbiriyle oldukça farklılık gösterdiği görülmektedir. Bazı üniversiteler sertifika programını uzun soluklu bir süreç ve sonunda staj uygulaması olarak planlamakta bazı üniversiteler ise yoğun ders programıyla sertifika takvimini kısa sürede tamamlamaktadır. Son dönemde sertifika programı açan bazı üniversitelerin sertifika programı ders takvimleri ve kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.²

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 2020-Şubat ayında resmi internet sitesinden açtığı ilanda 120 kişilik kontenjan belirleyerek haftada üç gün olmak üzere üç haftalık yüz yüze eğitim verdiği, öğretmenlik uygulama stajını ise zorunlu tutmayarak adayların tercihine bıraktığı belirtilmiştir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2020-Mart ayı sertifika programı için 50 kişilik kontenjan belirlemiş, iki haftalık süreç içerisinde teorik ve uygulamalı çalışmalardan oluşan bir müfredat çizmiştir.

Sakarya Üniversitesi uzaktan eğitim olarak 2020-Ocak ayında başvuruya açtığı sertifika programını 50 kişi ile sınırlandırmış, teorik dersler, uygulama ve sınav süreci için bir buçuk aylık bir takvim belirlemiştir.

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi ise; 2020-Ocak ayında açtığı programın teorik ve uygulama derslerini iki hafta içerisinde tamamlamıştır. Kontenjanda herhangi bir kısıtlamaya gidilmediği görülmektedir.

Dört farklı üniversite verilerinden anlaşıldığı üzere; üniversiteler sertifika programları açarken ortak bir takvim, kontenjan ve içerik belirleyememiştir. Sertifika programlarının öneminin ve sayısının her geçen artması, çok sayıda üniversite tarafından bu programların açılması göz önüne alındığında bu programların kurumsallaşması adına ortak standartlara

² Üniversitelerin açtığı sertifika programlarına ilişkin veriler üniversitelerin internet adreslerindeki duyurulardan elde edilmiştir

ulaşması son derece önemlidir. Zira sertifika programlarında standartlaşma ortak hedef ve amaçların daha hızla ulaşılabilir olmasını sağlayacaktır. Bu konuda YÖK ile Yunus Emre Enstitüsü liderliğinde ortak kriterler belirlenerek bu kriterler çerçevesinde üniversitelerin eğitim vermesi, sertifika programlarının niteliğini arttırarak bu programların kurumsallaşmasını hızlandıracaktır.

Değerlendirmelerimize göre yukarıda adı verilen üniversiteler dışında çok sayıda üniversite YTÖ sertifika programlarını 5 ile 10 iş gününe sığdırmaktadır. Özel bir alan olan olarak oldukça kapsamlı ders içeriği, ders gözlemleri ve uygulamalı eğitimi bulunan YTÖ sertifikaları için ayrılan 2 haftalık takvimin yetersiz kalacağı aşikârdır. YTÖ sertifika programlarının teori, gözlem, uygulama, ödev ve sınav sürecinin bir eğitim öğretim sürecine yayılmasının ikinci dil olarak Türkçe eğitimi ve öğreticileri açısından daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz. Derslerin bir döneme yayılması yabancı dil olarak Türkçe öğretimini sıkışık/hızlandırılmış sertifika programı olmaktan çıkararak daha sağlam adımlarla sürecin tamamlanmasını ve alanda daha nitelikli öğretmenlerin görülmesini sağlayacaktır.

Kurt (2020) tarafından yapılan bir araştırmaya göre sertifika programlarının beklentiyi ne oranda karşıladığı sorusuna katılımcılardan bazıları şu yanıtları vermiştir:

* *“Kısmen çünkü süre nedeniyle her şey bir anda verilmeye çalışıldı.”*

* *“Kısmen, çünkü hızlandırılmış bir kurstu.”*

* *“Kısmen, süre kısıtlı olduğu için yabancı öğrencilerle pek iletişim kuramadı ”* şeklinde yanıtlar alınmıştır (Kurt, 2020: 83).

Demiral ve Kökçü (2018) yaptıkları bir çalışma kapsamında sertifika programına katılan bireylere yabancılara Türkçe öğretiminde dersler ve içerikleri hakkındaki düşünceleri sorulduğunda;

* *“Ders süresi ve bu sürenin içeriğinin zenginleştirilmesi oldukça önemli.”*

* *“Dersler ve içerik gayet iyi fakat programın süresi çok kısa”* (Demiral ve Kökçü, 2018:1879).

* *“Kursun süresi yeterli değil.”* (Demiral ve Kökçü, 2018:1892) gibi süreden yakınan yanıtlar alınmıştır. Araştırmalardan elde edilen veriler de bizim tespitlerimizi doğrulamaktadır. Sertifika programları aceleye getirilmeyecek kadar zengin içeriğe ve uygulamalara sahiptir.

En az bir dönemden oluşmasını umut ettiğimiz eğitim önerisinde uygulamanın önemine değinmekte fayda vardır. Teorik olarak alınan eğitimlerin muhakkak suretle uygulamalı derslerle pekiştirilmesi gereklidir. Sertifika programını başarıyla tamamlayan her öğretmenin yeterli derecede uygulama derslerine katılması, sahada yer alması, diğer eğitimcilerle işbirliği içerisinde program ve etkinlik düzenleme faaliyetlerinde yer almış olması öğretmenin meslek hayatına en az tedirginlik ve acemilikle başlayabilmesi adına oldukça kıymetlidir.

Öğretmenlerin sertifika programlarını tamamlamadan önce her seviyede (A,B,C) Türkçe öğretimi uygulamalarına zorunlu olarak en az birer hafta olmak üzere toplamda asgari üç hafta katılmış olmaları; seviyeler arası farklılıkları, öğreticinin yabancı öğrenciye karşı yaklaşım biçimini, verimli ders işleme yöntemlerini ve hatta yabancı öğrencilere yapılan sınav faaliyetlerini yakından takip edebilmelerini sağlayacaktır. Uygulamalı eğitimin YTÖ için öneminin altını çizerek uygulamaları ciddiyetle sağlayan sertifika programlarının uzun vadede yüksek faydalar sağlayacağı kanaatindeyiz.

Kurt (2020) tarafından yapılan araştırmanın verileri de uygulama eğitimin önemini vurgulamaktadır. Katılımcılara yöneltilen bir diğer soru da yabancılara Türkçe öğretebilmek için sertifika programı yeterli midir? Şeklinde dir. Bu soruya verilen yanıtlar arasında;

* *“Kısmen, çünkü pratik çok azdı, teori genelde işe yaramıyor.”*

*“Kısmen, çünkü staj süresi çok kısaydı.”

*“Kısmen, çünkü staj süresinin daha uzun olmasının daha faydalı olacağını düşünüyorum.”

*“Kısmen, çünkü tecrübe gerektiren bir alan, staj saati az”(Kurt, 2020: 83) gibi yorumlar görmek mümkündür.

Sertifika programlarının içeriği kadar önem arz eden bir diğer mesele; bu programlarda görev alacak öğretim görevlilerin uzmanlık alanları ve tecrübeleri olacaktır. Uzmanlık alanları meselesinden kast edilen YTÖ eğitimlerinde dil öğretimine asgari düzeyde katkı sağlayacak çeşitli alanların işbirliği olacaktır. Bu önerimizi somutlaştırmak gerekirse; “Yabancılara Kültür Aktarımı” derslerini Halkbilim programı eğitmeni, dil ile ilgili bazı kuram ve teknikleri Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe öğretmenleriyle beraber Dilbilim öğretmenlerinin bulunması eğitim programlarının niteliğine önemli katkılar sunacaktır. Bilhassa, Türk dünyasından gelebilecek öğrenci kitlesi göz ardı edilmemelidir. Bu öğrencilere daha iyi bir dil eğitimi verebilmek için öğretmenlerin öncelikle bu coğrafyanın dil özelliklerine hâkim olabilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyacın giderilebilmesi adına, Çağdaş Türk Lehçeleri alanından eğitimcilerle ihtiyaç vardır. Şiir incelemeleri, edebi metinlerin aktarımı gibi derslerde Edebiyat fakültesi mezunu eğitimlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Sertifika programlarının bu tür çalışmalarda tecrübeli eğitimlerce ve Türkçe Öğretim Merkezleri bulunan üniversiteler tarafından verilmesi sertifika programına katılan adayların eğitim tecrübelerinden yararlanma imkânlarını arttıracaktır. Yabancı Dil Olarak Türkçe alanında söz sahibi, tecrübeli ve donanımlı akademisyenlerden ders almak, aynı zamanda sertifika programlarının misyon ve vizyonunu yansıtmaya gücünü olumlu yönde etkileyecektir.

YTÖ alanında söz sahibi eğitimlerin farklı şehir veya üniversitelerde bulunması bu önerimizin imkânlılığı hakkında çeşitli tartışmalara neden olabilir. Çalışmamızın en başında belirttiğimiz üzere 21. yüzyılın teknolojik gelişmeleri eğitimdeki mesafeleri aşmamıza yardımcı olacaktır. Uzaktan eğitim sistemini sertifika programları için işlevsel hale getirmekte fayda vardır.

Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi alanında yapılan çalışmaların teknolojiden yararlandığı ölçüde uluslararası rekabette yer alacağı söylenebilir. Türkçe öğretiminde bu yönde sunum araçları geliştirmek, diğer dünya dilleri arasında Türkçe öğretiminde rekabet gücünü arttıracaktır(Durmuş, 2013:270). Teknoloji tabanlı olarak kurulacak ortak bir uzaktan eğitim programı ile sertifika programına kaydolmuş tüm katılımcılara kurum, kuruluş ayırt etmeksizin verilebilecek bir şifre ile sisteme girişleri sağlanacaktır.

Ülkemizin dört bir yanından YTÖ alanında söz sahibi akademisyenlerin daha önceden farklı konularda yüklediği videoların içinde bulunacağı bir programın eğitimlere mutlak katkısı olacaktır. Elbette ki böyle bir programın kurulabilmesi üniversiteler arası işbirliğinin sağlanmasıyla mümkün olabilecektir. Söz ettiğimiz uzaktan eğitim programı ile kast edilen sertifika eğitiminin bilgisayar yoluyla aktarılmasından ziyade bilgisayarın sağladığı imkânları değerlendirebilmek şeklinde düşünmekte fayda vardır.

Uzaktan eğitim önerimizdeki amaca açıklık getirmek gerekirse; sertifika programlarına kayıt olan öğrenciler kendi kurumlarından yüz yüze dersler alacak bu derslere ek olarak YTÖ alanında önemli çalışmalarda bulunmuş, referans niteliğindeki akademisyenlerin derslerinden bu platform vesilesiyle faydalanmış olacaktır. Böylelikle bir sertifika programında hem yüz yüze, hem uzaktan hem de uygulamalı eğitim söz konusu olacaktır.

Sonuç

Yabancılara Türkçe öğretimi kendine mahsus sınırları, yöntem ve teknikleri olan özel bir alandır. Hâlihazırda senelerdir eğitimlerine devam eden Türkçe Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri, yabancılara Türkçe öğretimine en yatkın bölümler arasında görülmekte olsa dahi bu bölümler kuruluş amaçları göz önüne alındığında genel görüntü olarak yerli öğrencilere hitap etmektedir. Yabancılara Türkçe sertifika programlarının ders içerikleri Türkçe ve Edebiyat bölümlerinin müfredatından yer yer farklılık göstermektedir.

YTÖ alanındaki bu farklılıklar neticesinde oluşan boşluğun iki farklı çözümünden bahsetmek mümkündür; çözüm önerilerinden ilki; “Yabancılara Türkçe Öğretmenliği” olarak öncelikli başkent Ankara ve İstanbul’da müstakil ve güncel lisans programlarının kurulması olacaktır. Bu yeni öğretmenlik alanının kısa vadede düşük verim sağlayacağı ancak uzun süreli planlamalarda önemli başarılar elde edeceği düşünülmektedir. Müstakil bir lisans programının kurulması pek mümkün görülüyor ise; YTÖ sertifika programları bu farklılıkların ortadan kaybolmasını sağlamakla büyük bir ihtiyacı gidermek üzere kurulmuştur. Ancak, sertifika programlarının bu görevi başarıyla yerine getirebilmesi çalışmanın içeriğinde temas ettiğimiz meseleler ve öneriler doğrultusunda hızla nitelik kazanması ve kurumsallaşma sürecine dâhil olmasıyla mümkün olacaktır. Aksi halde iki haftalık programlarla yetişen eğitmenin ülkemize gelen yabancılara dil öğretimi ve yurt dışındaki Türkçe faaliyetlerinin verimliliğini, ülkemize, dilimize ve kültürümü katkılarını sorgulamak gerekmektedir.

Kaynakça

BARIN, Erol ve TEMİZYÜREK, Fahri (2019), “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Stratejik Düşünme”, *II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni Tam Metin Bildiri Kitabı, Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi*, Sayfa:907-910, Erzurum.

DEMİRAL, Şenay ve KÖKÇÜ, Yelda (2018), “Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programına Katılan Öğrencilerin Sertifika Programları Hakkındaki Görüşleri” *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi*, Cilt 7, Sayı:3, Sayfa:1884-1901.

DİLEK, İbrahim (?), “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programları; Ortaya Çıkışı, Gelişimi, İhtiyaçları Karşılama Durumu”, https://www.academia.edu/35623933/Yabanc%C4%B1_Dil_Olarak_T%C3%BCrk%C3%A7e_%C3%96%C4%9Fretimi_Sertifika_Programlar%C4%B1_Ortaya_%C3%87%C4%B1k%C4%B1%C5%9F%C4%B1_Geli%C5%9Fimi_%C4%B0htiya%C3%A7lar%C4%B1_Kar%C5%9F%C4%B1lama_Durumu, Erişim Tarihi:13.04.2020, Erişim saati: 21.00

DURMUŞ, Mustafa (2013), “Yabancılara Türkçe Öğretimi”, Grafiker Yayınları, Ankara.

GÜZEL, Abdurrahman (1991), “Bazı Müesseselerimiz ve Şahsiyetler Etrafında Millî Kültür-Millî Birlik”, Kemalist Atılım Birliği Yayını, Feryal Matbaacılık, Ankara.

KANA, Fatih ve BOYLU, Emrah ve BAŞAR, Umut (2016), “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Yetiştirmenin Gerekliliği ve Lisans Programı Önerisi”, *Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi*, 12(5), Sayfa:1125-1138.

KARA, Mehmet (2010), “Gazi Üniversitesi TÖMER Öğrencilerinin Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Bunların Çözümlerine Yönelik Öneriler”, *Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, Sayı:3, Cilt:8

KURT, Berker (2020), “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programına İlişkin Kursiyer Görüşlerinin Karşılaştırılmalı Bir Analizi”, *Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, Cilt:3, Sayı:1, Sayfa:73-90

ÖZBAY, Murat ve BAHAR, Mehmet Ali (2016),”Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Uzmanlık Sorunu”, *Aydın Türkçe Öğretim Merkezi*, Yıl:1, Sayı:1, Sayfa:1-29.

ÖZYÜREK, Rasim (2016), “Değişim Programları İle Üniversitemize Gelen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri”, *XIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı*, 25-28 Eylül, Sayfa:834-838, Varşova-Polonya.

YILDIZ, Ümit ve TEPELİ, Yusuf (2014), “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma”, *Uluslararası Dil Akademisi Dergisi*, Cilt:2, Sayı:4, Sayfa: 564-578.